

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ОБВИНЯЕМОГО ПРИ
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ**

**TOPICAL QUESTIONS OF THE ACCUSED'S PARTICIPATION IN THE
CONCLUSION OF A PRE-TRIAL COOPERATION AGREEMENT**

ДОМАШИНА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА,
магистрантка,
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».

DOMASHINA EKATERINA KONSTANTINOVNA,
Master's student,
FSBEI HE " Baikal State University".

Научный руководитель: Буфетова Марьям Шамильевна,
кандидат юридических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».

Scientific supervisor: Bufetova Maryam Shamilyevna,
Candidate of Law, Associate Professor,
FSBEI HE " Baikal State University".

В статье рассматривается сущность досудебного соглашения о сотрудничестве. Определен перечень прав, которыми наделяется лицо с момента, когда принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого и до момента вынесения этого решения. Отмечен порядок заключения соглашения о досудебном сотрудничестве. Предложены меры по совершенствованию досудебного соглашения о сотрудничестве для защиты прав обвиняемого, обеспечения разумного срока и эффективности предварительного следствия. Обоснованы выводы о необходимости устранения имеющихся недостатков правовой регламентации принадлежащих обвиняемому процессуальных прав и обязанностей, поскольку такое положение не гарантирует должного обеспечения прав обвиняемого в российском уголовном судопроизводстве, что, в свою очередь, требует закрепления должного механизма их реализации уголовно-процессуальным законом.

The article examines the essence of a pre-trial cooperation agreement. The list of rights that a person is endowed with is defined from the moment when a decision is made to involve him as an accused and until the moment of making this decision. The procedure for concluding an agreement on pre-trial cooperation is noted. Measures are proposed to improve the pre-trial cooperation agreement to protect the rights of the accused, to ensure a reasonable time and the effectiveness of the preliminary investigation. The conclusions about the need to eliminate the existing shortcomings of the legal regulation of the procedural rights and obligations belonging to the accused are substantiated, since such a provision does not guarantee the proper provision of the rights of the accused in Russian criminal proceedings, which, in turn, requires the consolidation of a proper mechanism for their implementation by the criminal procedure law.

Ключевые слова: обвиняемый, досудебное соглашение о сотрудничестве, защитник, процессуальные права обвиняемого, процессуальные обязанности обвиняемого.

Key words: accused, pretrial agreement on cooperation, defender, processual rights of accused, processual obligations of accused.

Понимание процессуального положения обвиняемого очень важно как с практической, так и с теоретической точек зрения. Это объясняется тем, что данная проблема имеет большое значение, потому что при предъявлении обвинения допускаются многочисленные нарушения, связанные с недостаточным знанием уголовно-процессуального законодательства. Без обвиняемого невозможно представить уголовное судопроизводство при решении проблемы привлечения лица к уголовной ответственности [1]. Привлечение в качестве обвиняемого является одним из ключевых элементов процессуальной деятельности следователя. И, как показывает практика, большинство ошибок и других нарушений закона, связанных с первоначальным обвинением, влекут за собой самые неблагоприятные последствия и для отдельных уголовных дел, и для состояния законности на протяжении всего предварительного следствия.

Правовой статус обвиняемого является объективной категорией. Его содержание predetermined юридическими фактами, определяющими структуру взаимодействия личности и общества, гражданина и государства, а также уголовно-процессуальных отношений. Термин «правовой статус» обвиняемого является собирательным понятием, поскольку он охватывает всю область правоотношений и взаимоотношений, возникающих между государством, обществом и личностью, вследствие факта предъявления лицу обвинения путем расследования, рассмотрения и разрешения дела по существу.

Правовой основой субъективных прав обвиняемого, закрепленных в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, является Конституция Российской Федерации, которая признает и гарантирует права и свободы граждан, подтверждающих свою национальную принадлежность. Таким образом, субъективные права как юридические категории означают, что они выражены и закреплены в законе: свобода действий субъектов в пределах, установленных нормами права; право требовать таких мер от других лиц, которые обязаны осуществлять определенные процессуальные меры и реализовывать их соответствующим образом; возможность обратиться в суд для защиты нарушенных прав.

С того момента, когда принято решение о привлечении лица в качестве обвиняемого и до момента вынесения этого решения, оно наделяется широкими юридическими правами.

Во-первых, обвиняемые имеют право знать, в чем их обвиняют, а также имеют право защищать себя, и, следовательно, выбирать собственную защиту в пределах, разрешенных законом. Наконец, обвиняемому будет предоставлена возможность получить копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого, постановления о применении к нему меры пресечения, обвинительного заключения, обвинительного акта (п.2 ч.4 ст. 47 УПК РФ).

Пункт 3 части 4 статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации гласит: «Обвиняемому предоставляется право возражать против предъявленного обвинения, свидетельствовать против него или отказаться от дачи показаний». Обоснованное включение в перечень прав обвиняемого права отказаться от дачи показаний вызывает противоречие в плане, представленном в законодательной формулировке. Она воспринимается так, будто на обвиняемого возложена обязанность давать показания, но ему предоставляется возможность ее не выполнять.

Дополнительным положительным моментом, добавленным в УПК РФ, стало положение о том, что, если обвиняемый соглашается давать показания, он должен быть предупрежден о том, что эти показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголов-

ному делу. В том числе, и при последующем отказе от этих показаний, за исключением случаев, предусмотренных п.1 ч.2 ст. 75 УПК РФ. Дополнение к закону следует рассматривать как серьезную правовую гарантию справедливости для защиты обвиняемого. Обвиняемый, который соглашается давать показания, может не осознавать, что его или ее показания могут иметь ценность судебной экспертизы для осуждения, а также для оправдания преступных действий как его самого, так и других. Более того, эти заявления будут служить доказательством, даже если они будут опровергнуты. Знание этого повысит ответственность обвиняемых за свои показания.

Федеральным законом РФ от 29.06.2009 № 143-ФЗ в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ внесены изменения, которые определяют создание института досудебного соглашения о сотрудничестве по законодательству Российской Федерации, призванный помочь органам по предупреждению преступности в смягчении ответственности обвиняемых, совершивших преступления, и в выявлении совершивших преступления в обмен на смягчение ответственности подозреваемых (обвиняемых).

Процесс заключения соглашения о досудебном сотрудничестве начинается с того, что подозреваемым или обвиняемым подается письменное ходатайство. В соответствии с ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ: «Обвиняемый может ходатайствовать о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала уголовного преследования до завершения предварительного следствия». Пропуск данного срока может являться основанием для отказа в заключении такого соглашения. Уголовное преследование начинается с задержания или применения других процессуальных мер, связанных с ограничениями прав человека. Окончание срока, в течение которого может быть заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, следователям необходимо рассмотреть вопрос о передаче уголовных дел в прокуратуру.

В соответствии с ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ, ходатайство о заключении досудебного соглашения представляется прокурору подозреваемым или обвиняемым, его защитником через следователя. Однако, на наш взгляд, в представленном механизме есть существенное упущение, заключающееся в отсутствии обязанности следователя разъяснить обвиняемому (подозреваемому), что он имеет право обратиться с заявлением о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В связи с этим возникает несколько вопросов:

1. Каким образом обвиняемый узнает о наличии такого права и о последствиях заключения такого соглашения?
2. В какой момент следователь должен уведомить обвиняемого о наличии такого права?

Так, Апостолова Н.Н. полагает, что разъяснение обвиняемому права заключения досудебного соглашения о сотрудничестве должно производиться следователем в ходе предъявления обвинения, а подозреваемому – при задержании [2].

Что касается выбора наиболее благоприятного момента для заключения соглашения, то очевидно, что для следователя им является как можно более ранний этап расследования (для обеспечения его большей эффективности и соблюдения разумного срока). Именно на ранних стадиях расследования чаще всего применяются меры принуждения, такие как задержание подозреваемых, целью которых является пресечение противоправной деятельности лица и (или) выяснение его причастности к преступной деятельности.

На основании вышесказанного, нам представляется оправданным дополнить ст. 46 и ст. 47 УПК РФ, регламентирующие совокупность принадлежащих подозреваемому и обвиняемому прав, еще и рассматриваемым правом, обязанность разъяснения которого будет «напрямую» возложена на должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу.

В ходе обобщения практики применения института досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым была выявлена неполнота отдельных положений главы 40.1 УПК РФ, вызвавшая различное их толкование и применение, что привело к необходимости приня-

тия Постановления Пленума ВС РФ «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», которое было принято 28 июня 2012 года [3]. Несмотря на его наличие не был затронут вопрос относительно обязательности разъяснения каждому подозреваемому, обвиняемому его права на заявление ходатайства о заключении досудебного соглашения. Можно предположить, что Пленум стоит на позиции договорного характера досудебного соглашения о сотрудничестве, что означает, что обвиняемый, подозреваемый не имеет никаких прав, если у следователя и прокурора нет обязанности реагировать на это.

Однако, по нашему мнению, обеспечение прав физических лиц, особенно обвиняемого, порождает обязанность следователя включить данное право в общий перечень прав, предусмотренный ст. 46, 47 УПК РФ, и разъяснения обвиняемому (подозреваемому) суть природы закона и порядок его применения. Это, в свою очередь, повлекло еще одну необходимость изменения положений УПК РФ, касающиеся участия защитника. Ведь в уголовно-процессуальном законе, по сути, появился еще один случай его обязательного участия в производстве по уголовному делу, требующий, в свою очередь, нормативного закрепления в ст. 51 УПК РФ, так как в соответствии с главой 40.1 УПК РФ, защитник: обязательно визирует своей подписью ходатайство подозреваемого, обвиняемого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; присутствует при составлении соглашения и подписывает его; обязательно участвует в судебном разбирательстве.

Наряду с правами, которые являются элементами индивидуального правового статуса обвиняемого, существуют также обязанности. Впервые в литературе по уголовному судопроизводству В.Г. Никулин указал на то, обвиняемый имеет не только права, но и обязанности [4]. Обязанности – это объективное, необходимое и целесообразное действие субъекта процессуальной деятельности. Однако объективная необходимость в определенных действиях не всегда субъективно воспринимается индивидом и понимается как надлежащий потенциал действий. Человек выбирает те действия, которые ему необходимы. Если такие действия не соответствуют требованиям, предъявляемым к физическим лицам в государстве, закон определяет соответствующие меры юридической ответственности. В системе обязанностей для государства правомерен, несомненно, социально полезный и необходимый вариант поведения.

Сторона обвинения и защиты заключают «сделку» на взаимовыгодных условиях, при которой обвиняемый берёт на себя обязанность в активном содействии следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.

Только в этом случае при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве у подследственного есть твердая уверенность в том, что при выполнении всех условий сделки (активная помощь следствию в установлении тех или иных обстоятельств) и отсутствии отягчающих обстоятельств наказание не будет превышать установленного законом предела – не более половины максимального срока самого строгого наказания за совершенное преступление.

Но, в случае невыполнения этих обязательств, к обвиняемому могут быть применены соответствующие процессуальные принудительные меры, регламентированные разделом 4 УПК РФ.

Вышеизложенное свидетельствует о недостатке в уголовно-процессуальном законодательстве, заключающемся в отсутствии единой и стабильной системы обязанностей подследственного [5]. Большинство вышеуказанных обязательств разбросаны по тексту в различных разделах УПК РФ. И для того, чтобы реализовать эти законные права, уместно подумать об этой норме, хотя бы в отношении обвиняемого.

Поэтому необходимо скорректировать ст. 47 УПК РФ, которая обращает внимание на права обвиняемого, дополняя перечень его обязанностей. В соответствии с этим, часть 5 ст. 172 УПК РФ должна дополниться ссылкой на обязанность следователя, разъясняющего обвиняемому суть обвинения, объяснять ему не только его права, но и обязанности, указав последствия их неисполнения.

В заключение можно отметить, что институт досудебного соглашения о сотрудничестве является специфической юридически поощряемой процессуальной формой сотрудничества лица, привлекаемого к уголовной ответственности, с правоохранительными органами.

Поскольку обвиняемый является одной из основных фигур в уголовном судопроизводстве, необходимо обратить внимание на систематическое исследование института обвинения путем анализа юридических и научных работ по данному вопросу, фактически выявляя существующие проблемы правового регулирования и находя оптимальные пути их решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фоменко А.Н. Защита прав потерпевшего: российский и зарубежный опыт // Современная научная мысль. 2012. №1. С. 87-93.
2. Апостолова Н.Н. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве необходимо совершенствовать // Российский судья. 2010. № 1. С. 14-17.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 (ред. от 29.06.2021) «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131884.
4. Никулин В.Г. Процессуальное положение обвиняемого в советском уголовном процессе. М.: Юрид, лит., 1953. 306 с.
5. Стройкова А.С. Некоторые проблемные аспекты представления интересов в российском уголовном процессе // Право и практика. 2014. №1. С. 18-23.

© Домашина Е.К., 2023.